

PSIXOKONSULTATSIYADAGI MIJUZ SHAXSINING ASOSIY KO'RINISHLARI

Azimov Naimjon Odiljon o'g'li

“Taskin” psixologik markazi direktori

naimjonpsixolog@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17463238>

Tezkor o'zgarayotgan dunyo, jamiyatdagi murakkab munosabatlar va shaxsiy hayotdagi qiyinchiliklar ko'pchilik uchun katta stress manbai hisoblanadi. Psixologik konsultatsiya shu kabi qiyinchiliklarni hal qilishda yordam beruvchi muhim professional xizmat sifatida shakllanmoqda. Psixologik konsultatsiya shaxsning hissiy va ruhiy holatini yaxshilashga qaratilgan murakkab jarayon bo'lib, unda maxsus muammolarni hal qilishga alohida e'tibor qaratiladi. Konsultatsiya davomida nafaqat mijozning muammolariga mos yechim topish, balki bu muammolarning kelib chiqish sabablarini chuqur tahlil qilish ham zarur. Bu esa o'z navbatida psixologdan katta tajribani talab qiladi. Psixolog o'z faoliyati davomida turli toifadagi mijozlar bilan konsultatsiya olib borishiga to'g'ri keladi. Konsultatsiyaning muvaffaqiyatli kechishida psixolog mijozning psixologik holatini hisobga olishi hamda shunga muvofiq munosabatda bo'lishi bilan ifodalanadi.

Mijozlar tipologiyasi kontakti sozlash va to'g'ri yordam strategiyasini tanlash uchun amaliy vositadir. Mijoz turini tushunadigan psixolog o'z tilida gapiradi va o'zi uchun qulay tezlikda harakat qiladi.

G.S.Abramova fikricha, juda ko'p mijozlar psixologik konsultatsiya va psixoterapiya jarayonida qilinishi kerak bo'lgan vazifalardan birortasini ham bajarmagan holatlar bo'ladi. Biroq bu o'zaro ta'sir samarasini belgilab berishi ham mumkin. Ish muvaffaqiyati ko'rsatkichi – bu mijozning unga psixologik yordam ko'rsatish jarayonida kechinayotgan holatlaridagi o'zgarishlardir. Mazkur o'zgarishlarni ajrata bilish va mijozga ko'rsatib bera olish malakasi mutaxassisning asosiy qoidasidir.

Psixokonsultatsiyaga murajaat qiluvchi shaxslar ko'rinishiga quyidagilarni kiritishimiz mumkin:

“Ishonvchan shaxs” - mohiyatni o'rganmaydi, variantlar va oqibatlarni muhokama qilmasdan juda tez ishonib qoladi.

“Skeptik”, “Paranoid” - yordamga muhtoj, lekin umidsiz va afsuski muvaffaqiyatga ishonmaydi, har qanday maslahatga shubha qiladigan shaxs.

“O'jar” - faktlar yoki maslahatchining dalillaridan qat'i nazar, faqat unga adolatli va to'g'ri ko'rinadigan narsani talab qiladigan shaxs.

«Kamgap»- bunday insonlar savollarga javob berishni istamaydigan mijoz shaxsi.

“Gapdon”, “Sergap”- bu toifaga keksa odamlar kirishi mumkin, ularning "gaplashuvchanligi" ko'pincha yaqinlar bilan aloqa va e'tibor yetishmasligi bilan izohlanadi. U mutlaqo ahamiyatsiz narsalar haqida ko'p gapirishi mumkin

“Agressor”, “Badjaxl” – bunday insonlar o'zini juda talabchan tutadigan, ko'pincha muammoni darhol hal qilishni talab qiladigan mijoz. Bundan tashqari, ko'p hollarda u allaqachon boshqalar bilan maslahatlashgan va savollariga taxminiy javoblarni biladi.

“Ming'irlab gapiruvchi”- bu nutqi chalkash va sekin bo'lgan mijoz. U savollarga noaniq va bema'lol javob beradi va ikkilanadi.

Mijozlar tipologiyasini tushunish psixologga moslashuvchanlik va chuqur idrok qilish imoniyatini beradi. Bu tezroq aloqa o'rnatish, bir xil tilda gaplashish va ma'lum bir mijoz uchun samarali bo'lgan vositalarni tanlashning bir usuli.

Psixologik konsultatsiya davomida konsultant va mijoz o'rtasidagi munosabatlar ham muhim o'rin tutadi. O'zaro ishonch yetarlicha shakllanmasa, bu konsultatsiyaning samaradorligini kamaytirishi mumkin. Ba'zida mijozning madaniy farqlar yoki shaxsiy e'tiqodlari konsultatsiya jarayoniga ta'sir qiladi. Shuning uchun psixolog empatiya, aktiv tinglash va madaniy sezgirlikni namoyon qilishi lozim. Konsultatsiya jarayonida mijozni qo'llab-quvvatlash, unga o'z muammolarini ochiq-oydin tushuntirish uchun qulay sharoit yaratish katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Введение в профессию «психолог»: Учеб. пособие / В. И. Вачков, И. Б. Гриншпун, Н. С. Пряжников; Под ред. И. Б. Гриншпуна. — 3-е изд., стер. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004.
2. Практическая психология образования: Учебное пособие 4-е изд./Под редакцией И.В. Дубровиной – СПб.: Питер, 2004.
3. Осипова А. А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: ТЦ «Сфера», 2019.- 512 с.